

Пограничные нервно-психические нарушения в позднем возрасте

Чалая Е.Б. ¹, Будза В.Г. ¹, Чалый В.А. ¹, Чалая И.В. ²

¹ Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра психиатрии и медицинской психологии, г. Оренбург, Россия; e-mail: 261007@bk.ru

² Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница г. Оренбург, Россия

Введение

В позднем возрасте невротоподобные расстройства являются одними из наиболее часто встречающихся. Они занимают пограничное положение между сомато- и психогенными заболеваниями, экзо- и эндогенной патологией, органическими и функциональными поражениями нервной системы. Диагностика невротоподобных состояний в позднем возрасте представляет большие трудности, так как период инволюции протекает на фоне атеросклеротических, сосудистых, эндокринных нарушений (Авербух Е.С., Телешевская М.Э., 1976; Тибилова А.У. 1986;

Ушаков Г.К., 1987; Шахматов Н.Ф., 1996; Будза В.Г., Чалая Е.Б., 1996, 1997), а наступающие изменения в организме стареющего человека и его личности обуславливают изменение общей реактивности, что создает условия, способствующие развитию невротических расстройств. Данные обстоятельства обуславливают актуальность их дальнейшего изучения.

Цель: Уточнение особенностей генеза, клиники и течения невротоподобных состояний в позднем возрасте на современном общественно-историческом этапе.

Материалы и методы

Клинико-anamnestическим, клинико-психопатологическим, патопсихологическим методами обследовано 125 больных (70 женщин и 55 мужчин). 40 больных составили первую группу (климактерический

период - в возрасте 45-60 лет); вторая группа — 45 человек пресенильного возраста (60-70 лет); третья группа — 401 человек сенильного возраста (70 лет и выше).

Результаты

Установлено, что у больных климактерического возраста (первая группа) преобладали соматоформные расстройства и поведенческие

синдромы, связанные с физиологическими нарушениями. Приоритетным в этой возрастной группе являлся фобический син-

дром. У больных с сердечно-сосудистой патологией он проявлялся кардиофобией со страхом остановки сердца, инфаркта миокарда, а также генерализованными тревожными расстройствами, сопровождающимися паническими, атаками. Выявлена существенная роль психотравмирующих агентов (кризисное состояние общества, резкие экономические изменения со снижением уровня жизни, смена ценностей и идеологических представлений, межнациональные конфликты, вызывающие вынужденную миграцию с ломкой жизненных стереотипов, потеря работы) в возникновении и выраженности болезненных проявлений, что приближало неврозоподобные расстройства к неврозам.

Во второй группе (пресениум) выявлены неврозоподобные синдромы: депрессивный, ипохондрический, обсессивно-фобический. Они характеризовались стертостью клинической картины, малой динамичностью, склонностью к полиморфизму, «срастанию» с личностью, а также более выраженной органической окраской, что являлось отражением сосудистых и возрастных изменений. Установлена большая зависимость проявлений неврозоподобных нарушений от динамики соматического состояния и различных внешних физиогенных факторов. Психотравмирующими факторами в этой возрастной группе являлись: актуализация прошлых событий, физический упадок, одиночество, ипохондрическая фиксация на старческих недугах, утрата социальной активности, в частности, выход на пенсию, а также социально-экономические факторы, отмеченные у пациентов первой группы.

Выраженность неврозоподобных расстройств коррелировала со степенью тяжести и давностью основного заболевания. Депрессия у некоторых больных имела меланхолический оттенок, тревога проявлялась значительной выраженностью. Утяжеление депрессивной симптоматики, нарастание раздражительности было связано с ухудшением соматического состояния, которое можно было рассматривать как источник психотравмирующей ситуации. Усиление депрессии, в свою очередь, способствовало усугублению соматических расстройств и формировался психосоматический цикл, в котором психогенное и соматогенное выступали в форме то причины, то следствия.

В третьей (сенильной) возрастной группе преобладающим являлся, как и в предыдущей возрастной группе, депрессивный синдром. Выявлено еще большее звучание органических нарушений, что определялось нарастанием личностных изменений, с заострением и огрубением негативных черт характера, психической ригидностью. Психотравмирующие факторы, установленные у более молодых лиц, также являлись актуальными, но ведущими в жалобах больных выступали снижение материального уровня жизни, соматическое неблагополучие (старческие недуги), одиночество. Общим в клинической картине у всех больных являлось наличие выраженной психической астенизации. Неврозоподобные расстройства характеризовались полиморфностью клинических проявлений, относительной их упрощенностью, часто возникающими психопатическими реакциями, представленными аффективной

неустойчивостью, не корригируемой раздражительностью, возбудимостью, агрессивностью, что отражало закономерности возрастного влияния. В ряде случаев можно было говорить также о психопатическом поведении с преобладанием в характере тормозимых, астенических черт, чаще связанных как с собственно физическим старением, так и болезненными соматическими нарушениями. Первоначальная зависимость неврозоподобных нарушений от физического состояния утрачива-

лась и объективное улучшение соматического статуса не уменьшало выраженности психопатологической симптоматики, а незначительные ухудшения самочувствия оказывали сильное психотравмирующее воздействие, вызывая тревогу, раздражительность, беспокойство, страх. Среди личностных изменений выявлены гипертрофированная реакция на любые мелочи, касающиеся здоровья, выраженный эгоцентризм и склонность к конфликтам, что затрудняло социальные контакты.

Обсуждение

Таким образом, установлено, что формирование неврозоподобных расстройств в позднем возрасте составляет этап в развитии возрастнo-органических изменений, а также обусловлено взаимодействием личностных особенностей, патологически измененной почвой (соматическая и неврологическая патоло-

гия), длительным воздействием индивидуальных и социальных стрессовых факторов. При длительном, хроническом течении соматических расстройств наблюдается стабилизация невротической симптоматики, усложняется структура психопатологического синдрома и развивается психопатизация личности.

Заключение

Полученные данные способствуют более глубокому пониманию становления и динамики, психопатологических особенностей клинической картины пограничных нервно-психических расстройств у больных позднего возраста, а также указывают на необходимость переори-

ентации и совершенствования терапевтической тактики, включения в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий психотерапии и психофармакотерапии, что окажет положительное влияние на динамику различных проявлений заболевания.

Borderline neuropsychiatric disorders of late age

E.B. Chalaya ¹, V.G. Budza ¹, V.A. Chaly ¹, I.V. Chalaya ²

¹ Orenburg state medical University", Orenburg, e-mail: 261007@bk.ru

² Orenburg regional clinical psychiatric hospital № 1, Orenburg, Russia